

ATROF MUHIT TOZALIGIDA OQOVA SUVLARNI OZONLASH VA OKSIDLANISH – QAYTARILISH USULLARINING AHAMIYATI

Shakarov Norboy Jumayevich., Ergashev Isomiddin Shodiyarovich, Nomirov Maxsidin Nosirovich
SamDAQU ijtimoiy va tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchilari

Annotatsiya. Oqova suv oksidlovchilar bilan tozalanganda reagent ko'p miqdorda sarflanadi. Shu sababli bu usuldan oqova suvni ifloslantiruvchi moddalarni boshqa usul bilan tozalash imkoni boimaganida ishlatiladi. Ozon bilan oksidlash suvni bir vaqtning o'zida rangsizlantirish, turli ta'm va hidlarini yo'qotish imkonini beradi va suvni zararsizlantiradi.

Kalit so'zlar: Oqova, chiqindi, ozonlash, sianidlar, fenol, neft mahsulotlari, vodorod sulfid, mishyak birikmalari, sirt faol moddalar, bo'yoqlar, kanserogen aromatik uglevodorodlar, pestitsidlar, temir sulfat, natriy bisulfat, vodorod, oltingugurt dioksidi, pirit kuli.

Hozirgi kunda sayyoramizdagi yer aholisining soni ortgan sayin, toza suvga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Chiqindi va oqova suvlarning ko'payishi sababli suv havzalarining ifloslanish darajasi ortib bormoqda. Natijada suv havzalari yaroqsiz xolga kelmoqda. Bu masalani ijobiy hal etishda butun dunyo mamlakatlar oldida turgan eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Bu muammoni o'z vaqtida aql-idrok bilan hal etilmasa oqibati, kun sayin yomonlashib boradi.

Demak, buning uchun fan va texnika yutuqlaridan suv havzalari muhafazasida foydalanilmasa, bu yo'lda tegishli nazorat organlari o'z ishlarini kuchaytirmasa, karxona, shahar chiqindi suvlarini tozalash inshootlari ishlamas ekan, aholining salomatligi va toza suvga bo'lgan ehtiyoji doimo xavf ostida qolib boraveradi.

Suv tabiatda sodir bo'ladigan asosiy jarayonlarda, shuningdek, inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Sanoatda suv xomashyo va energiya manbai, sovituvchi yoki isituvchi, erituvchi, ekstragent, xomashyo va materiallarni tashuvchi vosita sifatida va boshqa qator ehtiyojlar uchun ishlatiladi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi tabiati va suv xavzalari muhafazasiga katta e'tibor berib, Respublika Oliy kengashi tomonidan 1992 – yil 3- iyulda davlat sanitariya nazorati to'g'risidagi qonun tasdiqlandi. Bu qonunda atrof-muxut, suv xavzalari muxafazasi va axolini toza suv bilan ta'minlash katta ahamiyat berilgan.

Shuning uchun suvni sufatini yaxshilash uchun filtrlar, koagulyantlar, turli reagentlar, dezenfeksiyalovchi moddalar (xlor, kaltsiy xlorid, ozon) va fizik usullardan foydalaniladi. Suvning ta'mini saqlash, suv manbalarini tanlashga bog'liq. Suvning hidi va yoqimsiz mazasidan unga ishlov berishlar orqali amalga oshiriladi.

Oqova suvlarning zararlilik darajasi undagi ifloslantiruvchi moddalarning (zaharlilik) xususiyati va tarkibiga bog'liq. Og'ir metallarning tuzlari, sianidlar, fenollar, vodorod sulfid, kanserogen moddalar va boshqa shu kabi moddalar oqova suvning yuqori darajada zaharlanishiga va hidi o'zgarishiga olib keladi.

Demak, Oqova suvni ozonlash (O_3 gazini o'tkazish) katta ahamiyatga ega. Bunda ozon gazini suvdan o'tkazish orqali oqova suvni tiniqlantirish, mazasini yaxshilash, hidini yo'qotish va zararsizlantirish

mumkin. Ozonlash jarayonida oqova suvdagi fenollar, neft mahsulotlari, H_2S , mishyak birikmalari, PAV (sirt aktiv modda) lar, sianlar, bo'yoqlar, kanserogen aromatik uglevodorodlar, pestitsidlardan tozalash mumkin.

Ozon- kislorodning allotropik modifikatsiyasi bo'lib, och binofisha rangli, juda zaharli gazdir. Uning o'ziga xos xidi $1 \cdot 10^6$ konsentratsiyaga ega. Atmosferaning yuqori stratosfera qavatida joylashgan, molekulyar og'irligi — 48, zichligi — 2,154 g/l. Toza ozon portlash xususiyatiga ega (sanoatda kisloroddan — 0,2 dan olinadi), o'ta toksik birikma. Ishchi zona havosidagi maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyasi 0,0001 mg/m³ ni tashkil etadi. Ozon gazining zararsizlantirish ta'siri uning yuqori oksidlash xususiyatiga bog'liqdir, ya'ni osonlik bilan atomar aktiv kislorodni berish qobiliyatiga egadir ($O_3 = O_2 + O$). Ozon oltindan tashqari barcha qolgan metallarni oksidlab, ularni oksid ko'rinishiga o'tkazadi. Quruq havoda juda sekin parchalanadi. Oqova suv ozon gazi bilan ishlov berilganda undagi organik birikmalar parchalanadi, bakteriyalar o'ladi (xloiga qaraganda 1000 marta tezroq).

Ozonning suvda erishi eritmaning pH ga va unda erigan moddalaiga bog'liq. Agar suvda erigan kislota va neytral tuzlar uchrasa, ozon yaxshi eriydi. Suvda ishqor uchrasa, ozonning erishi qiyinlashadi. Ozonning ta'siri uch xil yo'nalishda borishi mumkin: ozondagi atomar kislorodning ta'siri orqali, ozonni oksidlanuvchi moddaga butunlay birikishi orqali, hamda ozondagi atomar kislorodning katalitik ta'siri orqali. Ozon oqova suv orqali o'tkazilganda (dispergatsiya) 2 ta asosiy jarayon boradi: oksidlash va dezmfeksiyalash. Shu bilan bir qatorda suvning o'zi ham kislorod bilan to'yinadi. Ozon oqova suvga ozon-havo yoki ozon-kislorod aralashmasi ko'rinishida beriladi. Aralashmada ozon miqdori 3% atrofida bo'ladi. Endi texnologik sxemasini ko'nb chiqamiz (rasm 1).

1 - rasm. Oqova suvni ozonlash usulida zararsizhtmsm qurilmasi:

1-aralastirgich; 2-nasos; 3-reaktor; 4-yig'gich; 5-ozonator qurilmasi; 6-gazlami tozalash bloki.

Ushbu sxemada 1— aralastirgichda oqova suv reagentlar bilan aralastirilgandan so'ng 2— nasos yordamida 3— reaktorga beriladi.

Bu yerda 5 — ozonatorda tayyorlangan ozon gazi ta'sirida oqova suv tarkibidagi moddalar oksidlanadi va zararsiz holga keladi. Tozalangan suv 4 — yig'gich orqali keyingi bosqichga yuboriladi. Tozalash bosqichida hosil bo'lgan gazlar 6-blokda zararsizlantirilib, atmosfera havosiga chiqarib yuboriladi. Bunda tozalash jarayonida ishlatilgan ozonning qoldiq miqdori ham ushlab qolimshi kerak. Chunki ozon gazi aslida kuchli zaharlovchi gazdir. Shuning uchun reaktordan chiqayotgan bu gaz aktivlangan ko'mir orqali o'tkaziladi (rasm -2). 1 kg ozon uchun 450 g aktivlangan ko'mir sarf bo'ladi.

2-rasm. Nasadkali ozonlash apparati.

Ozon oqova suvdagi ham nooiganik va ham organik birikmalarni oksidlaydi. Masalan temir va maiganes birikmalari bilan quyidagi reaksiyalar boradi:

Vodorod sulfidning oksidlanishi quyidagicha boradi:

Ammiakning oksidlanishi quyidagicha boradi:

Bunda azot kislotasi hosil bo'ladi:

Qaytarish usuli: Oqova suvni qaytarish usulida tozalash suvda tez qaytariluvchi moddalar uchraganda qo'llaniladi. Bu usul oqova suvdan simob, xrom,

mishyak moddalarini ajratish uchun keng qo'llaniladi va ular tindirish, filtrlash yoki flotatsiya usullari yordamida suvdan ajratiladi.

Suvda simobning organik birikmalari uchrasa, avval organik modda parchalanadi, so'ng simob kationlari metall holigacha qaytariladi. Oqova suvlarni olti valentlik xromdan tozalash uchun u avval qaytarish jarayoni asosida uch valentlikka o'tkaziladi, keyin xrom gidrooksidini ishqoriy muhitda cho'ktirish amalga oshiriladi. Bunda qaytaruvchi sifatida aktivlangan ko'mir, temir sulfat, natriy bisulfat, vodorod, oltingugurt dioksidi, pirit kuli va shu kabilar qo'llaniladi. Amalda ko'pincha natriy gidrosulfat (bisulfit) ishlatiladi.

Ushbu reaksiya tez borib, muhit pH=3-4 atrofida bo'ladi. Uch valentli xromni cho'ktirish uchun ishqoriy reagentlar qo'llaniladi.

Tozalash jarayoni davriy va uzluksiz qurilmalarda olib boriladi.

3-rasm. Xromni qaytarish qurilmasining sxemasi:

a) 1-sig'im; 2-reaktorlar; 3-o'lchagich; 4-6-sig'imlar; b) 1-o'rtalagich; 2-aralastirgich; 3-neytrallash va cho'ktirish uchun sig'imlar.

Davriy qurilmada (a) oqova suv 1— sig'imdan nasos yordamida 2-reaktorga haydaladi. Agar oqova suv pH = 3 dan ko'p bo'lsa, 4-sig'imdan muhit pH 2,5-3 bo'lguncha sulfat kislotasi beriladi. Shundan keyin natriy bisulfit berilib, 30 daqiqa davomida jadal aralastiriladi. Keyin ishqor va poliakrilamid beriladi va cho'ktirish amalga oshiriladi. Uzluksiz qurilmalarda oqova suv avval 1—o'rtalagichga beriladi, keyin aralastirgichga va neytralizatorga beriladi. Bisulfit eritmasini aralastirgichga muhitning pH = 2,5—3 dan kamaygandan keyin beriladi. Aralastirgichning oxirida muhitning pHni oshirish uchun kalsiy gidrooksidini (ohakli suv) beriladi. Tozalash jarayoni 30 daqiqa davom etadi. Cho'kma neytralizatorida hosil bo'ladi. Cho'ktirishni tezlashtirish uchun eritmaga poliakrilamid qo'shiladi.

Qaytaruvchi sifatida temir sulfat ishlatilganda yaxshi natijalarga erishish mumkin. Jarayonni ham ishqoriy, ham kislotali muhitda olib borish mumkin.

$2\text{CrO}_3 + 6\text{FeSO}_4 + 6\text{Ca}(\text{OH})_2 + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{Cr}(\text{OH})_3 + 6\text{Fe}(\text{OH})_3 + 6\text{CaSO}_4$ FeSO₄ ning sarfi muhit pH ga va xrom konsentratsiyasiga bog'liq. Jarayonni qulay sharoitlari quyidagicha: T=20° C, pH = 7, FeSO₄ ning sarfi mo'ljalidan 1,3 marta ko'p.

Xulosa. 1. Kislorodning bir atomi ishtirokidagi oksidlanish. 2. Ozon molekulasini oksidlanayotgan moddaga ozonidlar hosil qilib birikishi. 3. Ozonlashgan havo tarkibidagi kislorod oksidlovchi ta'sirining katalitik tezlashuvi. 4. Ozonning parchalanish reaksiya mexanizmi juda murakkabdir, chunki destruksiya tezligiga juda ko'p omillar ta'sir etadi. Bu omillarga ozonning gaz fazadan suyuqlik fazaga o'tishidagi sharoit, gazning parsial bosimi va uning suvli eritmadagi eruvchanligi orasidagi nisbat, suvdagi iflosliklarning ozonli oksidlanish kinetikasi kiradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Musayev, M .N. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-m axsus ta'lim vazirKgi; — T.: O 'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011. — 500 b.

2. S.Turobjonov, T.Tursunoy, X.Pulatoy. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. -T.: Musiqqa, 2010. - 256 b.

3. Abdel-Ghaffar A.S., El-Attar H.A. and Elsokkary I.H. (1988) Egyptian experience in the treatment and use of sewage and sludge in agriculture.

4. Захаров С.И. Очистка сточных вод нефтебаз / / Экология и промышленность России. — 2002. — январь

5. Марцул В.Н., Капориков В.П. Технические основы охраны окружающей среды. Минск. БГТУ, 2005.

